

Los entornos virtuales como nuevos escenarios de aprendizaje: el manejo de plataformas online en el contexto académico

Virtual environments as new learning scenarios: the use of online platforms in the academic context

Enrique Javier Macías Arias¹

Jhonny Antonio López Pinargote²

Germán Temístocles Ramos León³

Fabián Enrique Lozada Armendáriz⁴

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1647-4457>

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9363-0145>

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9904-6484>

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9795-9757>

Recepción: 15 de abril de 2020 / Aceptación: 22 de julio de 2020 / Publicación: 2 de septiembre del 2020

¹ Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías. E-mail. emacias@itspem.edu.ec

² Ministerio de Educación. E-mail. jhonnylopezp89@gmail.com

³ Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías. E-mail. itspem.flozada@gmail.com

⁴ Instituto Superior Tecnológico Paulo Emilio Macías. E-mail. itspem.gramos@gmail.com

Citación/como citar este artículo: Macías, J., López, J., Ramos, G. y Lozada, F. (2020). Los entornos virtuales como nuevos escenarios de aprendizaje: el manejo de plataformas online en el contexto académico. *Rehuso*, 5(3), 70 – 78. Doi: 10.5281/zenodo.6841948

Resumen

Los entornos virtuales han ganado su espacio en la educación contemporánea. Se trata de nuevos escenarios de aprendizaje que pretenden dinamizar los contenidos académicos. Las plataformas online constituyen un impulso para la práctica pedagógica, pues utilizan recursos innovadores al emplear, entre otras herramientas, las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, el propósito de esta investigación es analizar las tecnologías aplicadas a la educación y la innovación educativa, específicamente a los nuevos entornos de aprendizaje que se han desarrollado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Manabí, con sede en Portoviejo, Ecuador. Circunstancias como la vivencia de la pandemia producida por la Covid-19 evidencian que deben optimizarse y potenciarse nuevos escenarios de enseñanza, porque se ha demostrado que en la actualidad el aprendizaje no sólo ocurre dentro del aula, sino también fuera de esta, gracias al fuerte desarrollo de diversas herramientas tecnológicas incorporadas al proceso académico. En este sentido, hay recursos como plataformas Zoom, Moodle, redes sociales, el uso de Whatsapp y el correo electrónico que se han empleado con óptimos resultados. Por ello, tanto los docentes y estudiantes incorporan herramientas tecnológicas y procesos a su contexto educativo para fomentar un cambio en su práctica y sobre todo en su pensamiento. Sin embargo, su uso debe ser responsable y reflexivo para ayudar tanto al quehacer docente como a las actividades que deben realizar los alumnos.

Palabras clave: entornos virtuales; educación; práctica pedagógica; herramientas tecnológicas; recursos.

Abstract

Virtual environments have gained their space in contemporary education. These are new learning scenarios that aim to energize academic content. Online platforms are a driving force for pedagogical practice, using innovative resources when using, among other tools, information and communication technologies. In this sense, the purpose of this research is to analyze the technologies applied to education and educational innovation, specifically to the new learning environments that have been developed in the Faculty of Philosophy, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Manabí, based in Portoviejo, Ecuador. Circumstances such as the experience of the pandemic produced by the Covid-19 show that new teaching scenarios should be optimized and enhanced, because it has been shown that today learning occurs not only within the classroom, but also outside the classroom, thanks to the strong development of various technological tools incorporated into the academic process. In this sense, there are resources such as Zoom platforms, Moodle, social networks, the use of Whatsapp and email that have been used with optimal results. Therefore, both teachers and students incorporate technological tools and processes into their educational context to encourage a change in their practice and especially in their thinking. However, its use must be responsible and thoughtful to help both the teaching and the activities that students must perform.

Keywords: virtual environments; education; pedagogical practice; technological tools; resources.

Introducción

educativas que varían de acuerdo a la cultura de aprendizaje de la sociedad. En este contexto, las nuevas tecnologías han logrado incursionar en todos los sectores formativos debido a los múltiples beneficios que este tipo de tecnología puede ofrecer a la educación respecto a las demás; así los escenarios académicos pueden cambiar ofreciendo nuevas modalidades y entornos educativos que serían impensables sin ellas.

De esta forma, en los actuales momentos en que se vive una auténtica crisis por la emergencia sanitaria mundial debido a la pandemia de la Covid-19, la educación ha tenido que considerar nuevas alternativas y escenarios de aprendizaje para poder avanzar con los procesos. Ha sido una situación compleja debido a múltiples factores. Los docentes, particularmente, han tenido que adaptarse a una nueva realidad y a innovadoras maneras de enseñanza, porque la pandemia tomó por sorpresa a todos.

En este sentido, el presente trabajo pretende abordar los nuevos entornos de aprendizaje que han surgido y que se han empezado a implementar por parte de los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Manabí, con sede en Portoviejo, Ecuador. Se ha tomado en consideración los recursos más empleados por los docentes de esta facultad y los resultados que han obtenido con su respectiva aplicación. Así mismo se resaltan los desafíos que enfrentan los docentes en su nuevo rol como facilitadores del aprendizaje. Con ello pueden dinamizar el proceso educativo, todo ello con el objetivo de atender a las diversas necesidades de sus estudiantes.

Metodología

La metodología de investigación que se aplicó en el presente estudio es de tipo mixta. Con este enfoque se pretende brindar una perspectiva holística sobre la problemática planteada y que está relacionada con los entornos virtuales como nuevos escenarios de aprendizaje y el manejo de plataformas online en el contexto académico.

Según Hernández Sampieri y Mendoza (2018), el empleo de un enfoque metodológico mixto en un estudio representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.

Se debe precisar, no obstante, que la perspectiva mixta es un proceso que recoge, examina y enlaza datos tanto cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio de investigación, con el objetivo de responder a un planteamiento del problema. El enfoque mixto no solamente se basa en la simple recopilación de datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno. Involucra desde el planteamiento del problema, hasta el uso combinado de los métodos deductivos e inductivos.

Resultados

En este apartado se sistematiza el trabajo empírico realizado mediante encuestas a treinta profesores que trabajan en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Manabí, con sede en Portoviejo, Ecuador con el propósito de conocer nuevos entornos de aprendizaje.

Importancia de los entornos virtuales de aprendizaje

Lo primero que se les consultó a los profesores fue su opinión sobre la importancia que le brindan a los nuevos entornos virtuales de aprendizaje.

Tabla 1. ¿Qué criterio tiene usted sobre las nuevas plataformas online para implementar el proceso educativo?

VARIABLES	Profesores	Porcentaje %
Son importantes para avanzar con el proceso de enseñanza a nivel superior.	12	40%
Son herramientas complementarias que jamás van a suplir el aprendizaje presencial.	10	33%
Son recursos improvisados que los docentes y estudiantes emplean debido a la emergencia sanitaria.	8	27%
Son medios para suplir los vacíos de una educación de calidad.	0	0%
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia

Los treinta profesores consultados poseen diversos criterios sobre la importancia y utilidad de la implementación de este tipo de recursos. Para un 40% son importantes para avanzar con el proceso de enseñanza a nivel superior, mientras para un 33% constituyen herramientas complementarias que jamás van a suplir el aprendizaje presencial; en cambio, para un 27% se tratan de recursos improvisados que los docentes y estudiantes emplean debido a la emergencia sanitaria.

Es fundamental analizar y conocer este tipo de criterios para conocer las concepciones y consideraciones que tienen los profesores encuestados en relación con la funcionalidad y relevancia para implementar de forma innovadora el proceso educativo.

Sobre la plataforma idónea

Lo siguiente que se les consultó a los profesores fue el tipo de plataforma que se prefiere para comunicarse con sus estudiantes a través de videoconferencias.

Tabla 2. ¿Qué tipo de plataforma online emplea usted para mantener encuentros sincrónicos con sus estudiantes?

Variables	Profesores	Porcentaje %
Zoom	22	73%
Webex	6	20%
Microsoft Teams	2	7%
Google Meet	0	0%
Otras, especifique		
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta, una inmensa mayoría de profesores encuestados, es decir el 73% señaló que prefiere emplear la plataforma Zoom, mientras que un 20% opta por la plataforma Webex y, finalmente, el restante 7% manifestó que prefiere emplear Microsoft Teams. Este tipo de recursos son servicios de videoconferencias que se ubican en la nube y que pueden usarse para reunirse virtualmente con otros, ya sea por video o solo audio o ambos, todo mientras realiza chats en vivo, y le permite grabar esas sesiones para verlas más tarde. Es por esta razón que los docentes han encontrado en estas plataformas un poderoso aliado para dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Sobre el modo en que se emplean los nuevos recursos de aprendizaje

Lo siguiente que se les consultó a los profesores fue el modo en que emplean las herramientas tecnológicas.

Tabla 3. ¿De qué modo el empleo de los nuevos recursos de aprendizaje en tiempos de pandemia es utilizadas por los estudiantes en el proceso académico?

Variables	Profesores	Porcentaje %
De forma muy satisfactoria	14	47%
De forma poco satisfactoria	9	30%
De forma nada satisfactoria	7	23%
Prefiere no responder	0	0%
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta los profesores dieron las siguientes respuestas en relación con el uso de los nuevos recursos de aprendizaje por parte de los estudiantes. Es decir, se consultó la percepción que tienen de parte de sus alumnos. Para un 47% hay un resultado muy satisfactorio; mientras que para un 30% es poco satisfactorio. Finalmente, un 23% señaló que se trata de una experiencia nada satisfactoria. Los resultados de esta pregunta son valiosos para comprender cómo los profesores aprecian este proceso en la perspectiva de sus estudiantes en los meses que ellos han utilizado los nuevos recursos de aprendizaje.

Sobre el nivel académico

Lo siguiente que se les consultó a los profesores fue si creen que el nivel académico de los alumnos ha mejorado o no.

Tabla 4. ¿Usted considera que el rendimiento académico de sus estudiantes se ha incrementado con el empleo de las nuevas plataformas de aprendizaje?

VARIABLES	Profesores	Porcentaje %
Sí	3	10%
No	27	90%
Prefiere no responde	0	0%
Total	30	100%

Fuente: elaboración propia

En esta pregunta, los profesores en su gran mayoría, equivalente a un 90% manifestaron que el nivel académico de sus estudiantes no se ha incrementado. Y apenas un 10% contestó de forma afirmativa. Esta pregunta abre el debate sobre la utilidad práctica de estos nuevos recursos y si han apoyado de forma significativa el proceso de aprendizaje o no.

Discusión

Importancia de los entornos virtuales de aprendizaje

Los entornos virtuales de aprendizaje adquieren con el paso del tiempo una mayor relevancia. Para Lizarralde (2017), es una herramienta que permita reducir la brecha cognitiva presente entre conceptos teóricos y su aplicación práctica, en particular, en la enseñanza de ciertos contenidos que conforman la currícula básica de diversas especialidades y carreras.

Según Larreal y Guanipa (2008), es importante que los docentes se capaciten constantemente, pues muchos de ellos carecen de habilidades operativas lo que impide su acceso a entornos virtuales para el desarrollo de actividades de enseñanza. Poseen un bajo perfil en la comprensión de la utilización del software como herramienta didáctica. Los aspectos multimedia, que en la actualidad de los entornos virtuales son desconocidos por la mayoría de los docentes. Se recomienda, capacitar a los docentes en el manejo de las herramientas tecnológicas.

Desde la perspectiva de Silvero (2014), la creación de entornos virtuales de aprendizaje requiere pensar en las necesidades de los estudiantes y en los aspectos esenciales que se pretendan desarrollar.

En este sentido, Vargas y Gamboa (2005) señalan que los escenarios virtuales deben fomentar el análisis y la reflexión en los estudiantes y deben permitir además la construcción de significados en grupo, mediante herramientas propias de las plataformas en línea (chat, carteleras de discusión, foros, teleconferencias, etc.) y de herramientas informáticas que facilitan la implementación de estrategias didácticas, como mapas conceptuales y redes semánticas.

De acuerdo con Vintimilla (2015), los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje se han convertido en una herramienta poderosa y efectiva para cualquier nivel educativo, propiciando que el estudiante sea quien maneje su tiempo y ritmo de aprendizaje además de fomentar el trabajo colaborativo. Y es que en los actuales momento se impone, para cualquier institución educativa, desarrollar significativamente las destrezas necesarias para que el estudiante pueda enfrentar la vida moderna, por lo que es importante reconocer que las nuevas tecnologías proporcionan herramientas para el crecimiento potencial a nivel cultural, científico y social.

A criterio de Medina (2013), las nuevas plataformas de aprendizaje como Zoom o Moodle poseen herramientas para facilitar el aprendizaje, la comunicación y la colaboración y son recursos para mantenimiento y modificación del curso, y para el diseño del interface de usuario. Dentro de las ventajas, se pueden destacar que el uso de este tipo de enseñanza favorece el aprendizaje y el dominio de las nuevas tecnologías, además de permitir flexibilidad horaria, geográfica y del proceso de enseñanza–aprendizaje entre otros elementos.

Según Benítez y Gómez (2015), el desarrollo de las tecnologías digitales como el audio, el video, las animaciones y la combinación de todos ellos en un solo medio (Multimedios), han hecho propicio el auge de nuevas modalidades educativas, que apoyadas en la tecnología han logrado llevar a los estudiantes no solamente los contenidos estáticos sino también experiencias de aprendizaje interactivo en el que se ha logrado una verdadera interacción con los entes relacionados en las diferentes sesiones de aprendizaje. También ha influido muchísimo el aumento de la penetración de la conectividad en lugares que antes no estaban conectados y esto ha propiciado el surgimiento de plataformas de colaboración y aprendizaje más adecuadas.

Explican Chiñas *et al.* (2019) que la plataforma Zoom es un recurso para video conferencia, chat y pantalla compartida que ha generado muy buenos resultados debido a que permite conectarse en tiempo real con los estudiantes, mientras que la plataforma de Moodle es una herramienta utilizada para la metodología de enseñanza y aprendizaje. En ella se lleva el control de las tareas, actividades y trabajos de todos los participantes.

En este contexto, Parra (2020) manifiesta que una plataforma tecnológica de contenidos se enriquecen con recursos de hipermedia, guías de estudio y de evaluación, medios que permiten la comunicación entre el profesor y los estudiantes, foros para socializaciones y elementos orientados a la gestión, tales como calendarios, listas o formularios que permiten registrar evaluaciones. Además, supone la existencia de tres dimensiones fundamentales: propuesta pedagógica, estudiantes proactivos y profesores con funciones de orientación y asesoría. Por ello, para Gros (2015) el empleo de las nuevas tecnologías ha generado cambios educativos radicales y la adaptación de pedagogías disruptivas.

Según Cabezas, Casillas y Acuña (2016), las plataformas son prácticas de aprendizaje individuales que, mediante la tecnología web 2.0, pueden generar intercambios de saberes entre grupos de personas, de manera tal que se potencia el aprendizaje grupal. En este sentido, Domínguez, Jaén y Ceballos (2017) señalan que la apuesta por la modalidad virtual supone un desarrollo racional de contenidos en formatos digitales caracterizado por su pertinencia, suficiencia y tener significado para los estudiantes, con la idea fundamental de priorizar logros concentrados en el análisis de problemas y la exposición de soluciones, en vez de la acumulación enciclopédica de conocimientos.

Conclusiones

Los entornos virtuales como nuevos escenarios de aprendizaje y particularmente el manejo de plataformas online en el contexto académico se caracterizan por el uso de hipermedios, la construcción de conocimientos, el aprendizaje centrado en el estudiante, la personalización y el docente facilitador. Una de las formas de aplicación de estas tecnologías en la educación superior, es la virtualidad como complemento a las actividades presenciales.

De esta manera, este estudio ha permitido identificar los nuevos entornos de aprendizaje que se han desarrollado en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Técnica de Manabí, con sede en Portoviejo, Ecuador. Con ello se concluye que con estos recursos se ha potenciado la participación activa de los estudiantes, el trabajo colaborativo y la comunicación entre el grupo; la motivación recibida por el grupo y docente; y la superación de las limitaciones, constituyen la interacción que caracteriza al trabajo virtual como humanizado. En la actualidad las tecnologías de la información y la comunicación han roto barreras en la educación tradicional, ya que a través de entornos virtuales de aprendizaje se ha facilitado una interacción abierta entre el educando y el educador, permitiendo de esta forma que se dinamice la enseñanza.

Referencias Bibliográficas

- Álvarez, J., Ríos, I., Velásquez, E. (2014). Requerimientos teórico-metodológicos para desarrollar habilidades en la obtención de información científica en estudiantes universitarios. *Revista Humanidades Médicas*, 14(1), 109-126. Recuperado de http://scieloprueba.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202014000100008&lng=es&nrm=iso
- Baleriola, E. (2017). *La importancia de las citas y las referencias*. Recuperado de <http://www.ebaes.es/2017/07/citas-referencias.html>
- Borgoños, M. (1999). *Análisis de redacción de referencias y citas bibliográficas en literatura científica a través del estudio de la normalización bibliográfica*. (Tesis doctoral). Universidad de Murcia, Murcia, España.
- Camargo, D. (2017). Acerca de la obsolescencia de las referencias bibliográficas. *Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión*, 25(2), 5-6. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6819816>
- Carrión, M. y Jiménez, C. (2011). Bibliografía - Referencias bibliográficas. *Mi biblioteca: La revista del mundo bibliotecario*, 24, 94-95. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3399536>
- Codina, L. (2018). *Revisiones bibliográficas sistematizadas*. Recuperado de https://repositori.upf.edu/bitstream/handle/10230/34497/Codina_revisiones.pdf
- Estrada, M. (2017). *Importancia de los gestores bibliográficos*. Recuperado de <https://www.infotecarios.com/importancia-los-gestores-bibliograficos/#.Xv0fbm30nIU>

Gómez, E., Navas, F., Aponte y Betancourt, L. (2014). Metodología para la revisión bibliográfica y la gestión de información de temas científicos, a través de su estructuración y sistematización. *Dyna*, 81(184), 158-163. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/496/49630405022.pdf>

Hernández, F. (2013). *El documento académico-científico: aspectos formales. Herramientas para su visibilidad en recursos de información*. Recuperado de [https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18996/Bellas%20Artes 24 01 2013 P 2 REFERENCIAS BIBLIOGR%20FICAS.pdf?seq](https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/18996/Bellas%20Artes%2024%2001%202013%20P%202%20REFERENCIAS%20BIBLIOGR%20FICAS.pdf?seq)

Martín, S. y Lafuente, V. (2017). Referencias bibliográficas: indicadores para su evaluación en trabajos científicos. *Investigación bibliotecológica*, 31(71), 151-180. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2017000100151

Mozo, D. y Carmenates, M. (2016). Comportamiento de las referencias bibliográficas en artículos de la revista Archivo Médicos de Camagüey. *Revista Publicando*, 3(6), 408-418. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5833599>

Oyarzún G, y Aguirre C. (2012). Relevancia de las referencias bibliográficas en artículos de revistas médicas. *Revista chilena de enfermedades respiratorias*, 28(2), 138-142. Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-73482012000200006

Toledo, M., Maldonado, S., y Apodaca, L. (2015). Diagnóstico del acervo bibliográfico de la biblioteca de una universidad pública mexicana. *Revista Global de Negocios*, 3(5), 59-69. Recuperado de https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2658813

Vilanova, J. (2016). *Revisión bibliográfica del tema de estudio de un proyecto de investigación*. Recuperado de <https://www.uss.cl/biblioteca/wp-content/uploads/2016/03/Revisi%C3%B3n-bibliogr%C3%A1fica-del-tema-de-estudios-de-un-proyecto-de-investigaci%C3%B3n.pdf>

Villavicencio, P. (2013). *Evaluación de métodos y estrategias de investigación bibliográfica para optimizar el aprendizaje de los estudiantes del preuniversitario del tecnológico argos, y diseño de un módulo alternativo*. (Tesis de maestría). Universidad de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador.

Contribución de los autores:

Autor	Contribución
Pierina Palma Palma	Concepción y diseño, redacción del artículo y revisión del documento.
Jeovanny Benavides	
Lila María Saltos	Adquisición de datos, análisis e interpretación
	Adquisición de datos, análisis e interpretación